

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Colombia

Anamaria Tamayo-Duque¹
Universidad de Antioquia

Agradezco a Natalia Giraldo, Carolina Posada, Juliana Congote y Lina Villegas por compartir sus perspectivas frente a estas preguntas.

IDyM: ¿Cómo caracterizaría el desarrollo de la investigación vinculada a la danza en su país, especialmente en los últimos 10 años?

En los últimos 10 años las investigaciones en/para/sobre/desde/con la danza en Colombia vienen tomando fuerza y desarrollándose en diferentes aspectos. Por un lado tenemos los espacios institucionales donde usualmente se da la investigación, desde la academia y también desde los apoyos oficiales gubernamentales; por otro lado tenemos las iniciativas comunitarias, territoriales y sociales que pueden o no ser parte de procesos de legitimación institucional.

En el campo de la educación superior se vienen fortaleciendo los programas de formación en danza: educación en danza, artes escénicas con énfasis en danza, profesionalizaciones, programas técnicos y maestrías en el área que han sido fundamentales para desarrollar un discurso de la danza en Colombia. Las universidades han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la investigación por medio de trabajos de grado, convocatorias de investigación internas de las instituciones, los procesos creativos, y de investigación-creación, y las reflexiones metodológicas y didácticas sobre la danza. Todas estas acciones han fortalecido los escenarios investigativos tanto en términos individuales como colectivos.

Desde varias universidades se observa una línea de trabajo rastrea los discursos dancísticos que se vienen construyendo en las investigaciones en Colombia. Resalto aquí el trabajo de Angélica Gamba identificando las producciones de tesis y monografías de grado sobre temas de danza entre el 2010 y el 2019 y el trabajo de Juliana Congote con el Laboratorio de Investigación en Danza de la Universidad de Antioquia con el trabajo Danza Escrita que, ante la dificultad de acceder y visibilizar las producciones escritas sobre danza en Colombia, se consolida como un repositorio de dichos materiales y hace parte de un proceso más grande de investigación que rastrea las narrativas y producciones discursivas de la danza

¹ Anamaria Tamayo-Duque es profesora en el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, Colombia. Entre 2015 y 2017 hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Medios e Industrias Creativas de la Universidad de Loughborough en Londres. Ella tiene un BA en Antropología de la Universidad de Antioquia, Colombia, estudios en el Postgrado en Estética de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, y un Ph.D. en Estudios Críticos de Danza de la Universidad de California, Riverside, patrocinado por Fulbright Fellowship. Sus intereses de investigación se centran en la danza popular, identidad nacional y danza, la etnografía crítica y del performance, danza en la pantalla y los estudios críticos del género y la raza en América Latina. Actualmente investiga la danza como medio de ciudadanía política en Colombia y las relaciones violencia, trauma, memoria en los cuerpos y la injusticia y violencia epistémica en las artes.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

en Colombia. Ambos repositorios se pueden encontrar en www.danzaescrita.com

Es interesante resaltar las asociaciones comunidad-academia-estado en espacios de educación formal y de reconocimiento de saberes como los procesos de profesionalización adelantados por universidades, que han sido respuestas a los reclamos de las comunidades que solicitan que sus maestros y sabedores y sabedoras de la danza sean reconocidos institucionalmente. Estas iniciativas son financiadas por los gobiernos nacionales, regionales o locales. Se han dado estos procesos para maestros y maestras de danza (usualmente de danza tradicional pero no limitada a ésta) en regiones y territorios que usualmente no tenían acceso a educación universitaria. Procesos en departamentos como Chocó, Cauca, Bolívar, Antioquia, y Cundinamarca por mencionar algunos, han permitido no sólo que estos maestros y maestras tengan su saber y trayectoria reconocida oficialmente sino que sus procesos creativos e investigativos tengan conexiones e inserciones en el ámbito académico.

También derivados de los marcos de la educación superior, están los semilleros de investigación que vienen desarrollando ejercicios de investigación estudiantil en diferentes instancias, permitiendo la conexión academia comunidad y la reflexión pedagógica y creativa. Además de poder acceder a los fondos de investigación de cada universidad, y la oportunidad de crear grupos de investigación y redes gracias al apoyo institucional y a las iniciativas individuales, el desarrollo de los programas de educación superior en danza y movimiento ha permitido la continuidad de experiencias como el Congreso Nacional e Internacional en Danza apoyado por la Universidad Tadeo Lozano y el Ministerio de las Culturas y los Saberes, entre otras iniciativas. Este panorama académico sigue siendo muy centralizado en las grandes ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, aunque con las alianzas que las universidades realizan con otras instancias gubernamentales y territoriales se ha extendido a otras ciudades como Quibdó, Cartagena, Popayán, entre otras. Es interesante resaltar que festivales, temporadas internacionales de danza y encuentros de danza realizados en las ciudades centrales mencionadas anteriormente (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali) tuvieron gran influencia en el desarrollo y consolidación, no sólo de los programas de educación superior, sino también de la investigación en estas ciudades.

En el campo del desarrollo investigativo por medio de apoyos gubernamentales, sólo hasta finales de 2009 se crea el grupo de danza como parte del organigrama del Ministerio de Cultura (ahora llamado de las culturas y los saberes). Es entonces a partir del 2010 que se empieza a pensar en la danza desde el diseño claro de políticas públicas con un espacio diferenciado -aunque las acciones del ministerio en torno a la danza antes del 2010 son muy importantes, señalo esta fecha como un momento en que el pensamiento de políticas públicas sobre la danza empieza a tomar otro enfoque-. Cabe destacar aquí la construcción del *Plan Nacional de Danza ¡Para un País que Baila! 2010-2020* que es una política pública construida de manera participativa por parte del sector dancístico en Colombia y los agentes oficiales del gobierno. En este plan se propone a la danza como “una práctica que genera conocimiento, cultura, tejido social y memoria”² de esta manera alejándose de posturas más enfocadas en los aspectos artísticos y escénicos de la danza y proponiendo la danza como una forma de desarrollo de los derechos culturales. Esto le da un énfasis importante a pensar la danza como parte fundamental de una cultura viva, insertándola en las dinámicas sociales y culturales. Dentro de sus líneas de desarrollo ha consolidado la investigación y la

² <https://sidanza.mincultura.gov.co/Paginas/pnd.aspx>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

gestión de la información como un aspecto clave para las políticas públicas culturales en Colombia. Se puede visitar el sitio Sistema de la Información de la Danza (<https://sidanza.mincultura.gov.co/>) para tener un asomo del apoyo que ha dado a la publicación de investigaciones, apoyo a eventos y --en asociación con otras entidades estatales, académicas y/o comunitarias-- apoyar la investigación por diferentes vías. En esta misma página se encuentra el repositorio de textos publicados por el Ministerio que reflejan el resultado de los apoyos a la producción escrita sobre la danza en Colombia.

No solo la influencia de las políticas públicas en torno a la danza sino también los procesos asociativos colectivos, territoriales, y culturales, hacen que la investigación en danza por parte de las comunidades sea un aspecto importante de este panorama que aquí esbozamos. Los procesos sociales y artísticos que se

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [45-51]
Dossier *La investigación en danza en Latinoamérica.*
Un mapa en construcción/ Colombia / Anamaria Tamayo-Duque
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

han forjado al interior de las comunidades dan cuenta de una cultura dancística vital y parte fundamental de la vida social. Estas agrupaciones tienen procesos propios de investigación desde sus prácticas y territorios específicos. Una cosa interesante de resaltar es que las personas que usualmente estudian programas universitarios relacionados con danza llegan a los espacios formativos con procesos organizativos comunitarios previos. Es por eso que en muchos casos sus preguntas de investigación surgen de dichas organizaciones y de esta manera la conexión comunidad-universidad se fortalece. Por otro lado los procesos de profesionalización de maestros y maestras en los territorios realizados en apoyo universidad-gobierno, han fortalecido procesos investigativos comunitarios que giran en torno a temas como la salvaguarda de la tradición, la resistencia a la violencia en medio del conflicto del País, y a desarrollo de lenguajes creativos y de movimiento que responden a las lógicas locales.

IDyM: ¿Qué problemas reconoce como centrales para el desarrollo de la investigación en danza en el espacio en el que desarrolla sus actividades?

Como siempre, el mayor problema para el desarrollo de la investigación en danza es la precariedad de las condiciones con las que se realiza. Dificultades de financiamiento, que cuando existe es usualmente insuficiente y por corto tiempo; dificultades de infraestructura, locación, materiales y otros aspectos logísticos necesarios para el correcto desempeño de las investigaciones son asuntos que aquejan a casi todas las iniciativas. Los procesos investigativos que se desarrollan salen, luego de enfrentar muchas dificultades, y usualmente encuentran poca difusión y circulación del resultado; por otro lado es poco probable que tengan continuidad en el tiempo y sostenibilidad garantizada. Son ejercicios intermitentes que muchas veces aún cuando cuenten con apoyo institucional (académico o gubernamental), los recursos son escasos y se apoyan en los esfuerzos individuales de las personas que los lideran más que en una infraestructura que los soporte. Esta precariedad es tan generalizada, que se puede ver cómo muchas iniciativas, especialmente las de tipo comunitario, realizan sus procesos investigativos a pesar de carecer de fondos, partiendo de esa realidad y creando e investigando como una necesidad vital.

Aunque las políticas públicas pueden ser muy bien intencionadas en el papel, la realidad es que la distribución de los fondos de investigación, becas y premios a investigaciones, siguen estando muy centralizadas en las principales ciudades del país, especialmente en Bogotá. Cada vez se realizan más esfuerzos para dar igualdad de oportunidades a otras iniciativas que propongan, desde otras formas de pensamiento y de construcción del conocimiento, formas menos eurocentradas de entender la danza y posibilidades para construir discursos propios, pero aún queda camino por recorrer en este esfuerzo.

En la distribución de de apoyos, becas y premios de investigación gubernamentales, también hay un sesgo que es determinado por los lineamientos y temáticas específicos - que casi siempre responden a los intereses de los grupos políticos y sus agendas en el poder-. Esto puede llevar muchas veces a financiar solo un tipo de discursos "aceptables" que lo que se quiere con la danza limitando la posibilidad de abrir un espectro amplio de múltiples formas de entender el cuerpo en movimiento y las formas que toma la danza en nuestro país.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

IDyM: ¿Qué acciones o cuestiones considera significativas o cree necesario destacar -con repercusiones tanto positivas como negativas- para este campo en los últimos años?

Uno de los eventos más significativos para el desarrollo del campo ha sido la creación y fortalecimiento de programas universitarios en danza y artes del movimiento. Los primeros espacios de educación superior en danza alcanzan apenas los veinte años de creación, en estos veinte años se vienen abriendo nuevos programas en diferentes regiones del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali) y en otras regiones se consolidan programas de educación formal técnica y media. La formalización de la educación en danza ha abierto espacios de reflexión, creación y análisis que viene transformando el campo de la investigación en el país.

Como hablamos anteriormente, las alianzas academia-comunidad-entes gubernamentales ha permitido que se desarrollen programas investigativos (o investigaciones derivadas de programas de formación) en territorios distintos a las ciudades principales, de esta manera des-centrando la producción de narrativas y discursos en la investigación que han permitido conocer otras formas de pensar en la danza.

En cuanto a las políticas públicas, el diseño e implementación del Plan de Danza permitió tener un eje orientador frente a la forma de apoyar el desarrollo de la danza en el país transformando la está práctica de muchas maneras. Lamentablemente en muchos casos las agendas de los gobiernos de turno no han permitido aplicar a cabalidad los principios planteados por dicho plan. Esto ha causado en algunas oportunidades y esfuerzos que se venían adelantando con un enfoque importante en el apoyo de la investigación en los territorios haya sido descarrilado por propuestas de instrumentalización de la danza y la concepción del arte sólo desde la perspectiva de una práctica creadora de capital. Esta mirada desde las industrias culturales le quitó por algún tiempo apoyo a las agendas investigativas dentro del gobierno nacional e influenció el desarrollo de procesos creativos que se enfocan más en el aspecto económico de la práctica artística y no tanto en sus procesos de investigación-creación.

Otro factor significativo desde las políticas públicas fue el reconocimiento de la investigación-creación como una metodología “legítima” de producción de conocimiento en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Al ser parte de lo que dicho Ministerio entiende por “investigación” ha permitido a los y las investigadoras en danza buscar otras posibilidades de financiación y legitimación de formas propias del hacer, participar por bolsas de apoyos para propuestas de investigación-creación y que estos procesos sean reconocidos y legitimados por parte de las instituciones que avalan la investigación en Colombia

IDyM: ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

El campo de la investigación en danza se viene consolidando como comunidad académica lentamente pero ya se empiezan a ver resultados de estos encuentros. Hay redes académicas que agrupan investigadores e investigadoras en el campo de las cuales destaco la Red Cuerpo, Danza y Movimiento, la Fundación Integrando Fronteras, y los semilleros de investigación asociados a las universidades Distrital Francisco José de Caldas y Tadeo Lozano (Bogotá), Universidad de Antioquia (Medellín), Universidad del Atlántico (Barranquilla) y Universidad Tecnológica del Chocó - La Corporaloteca (Quibdó). Se ha logrado dar continuidad a encuentros académicos como el Congreso en Danza en Bogotá y el Seminario de

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Investigación Artística en Quibdó, además de agendas académicas en festivales y bienales que ayudan a circular y visibilizar los esfuerzos investigativos y colectivizar el debate y la conversación en torno a la danza en el país.

IDyM: ¿Cuáles temas y perspectivas se destacan en las agendas de investigación actuales y en qué sentido considera que se articulan con las tensiones entre lo local y lo global?

Las agendas de investigación que vemos con más claridad abordan procesos de formación, pedagogía y estrategias didácticas de la enseñanza de la danza (tradicional, contemporánea, urbana y popular), este aspecto se ve fortalecido en los programas universitarios de licenciatura en danza y va de la mano de los procesos de formalización y difusión de estos lenguajes específicos, como el caso de la salsa, el porro marcado, el bullerengue, la danza urbana, entre otras.

Una línea importante que en estos diez años ha tomado fuerza es la construcción de memorias de la danza como ejercicios de sistematización, construcción histórica, y memoria social sobre el desarrollo de la danza en nuestro país. Estos ejercicios investigativos casi siempre centralizados en Bogotá y otras ciudades, apenas se empiezan a consolidar en otras regiones del país. Sistematizaciones y ejercicios de construcción de memoria social de procesos de formación y de creación también aparecen en esta línea y dan cuenta de procesos desarrollados en eventos específicos (encuentros, congresos, profesionalizaciones, experiencias de creación y re-creación, entre otros.)

Otra línea importante tiene que ver con los procesos de danza-terapia e intervención social por medio de la danza en distintas comunidades. En un país tan afectado por la violencia del conflicto armado interno de más de cincuenta años se encuentran unas huellas corporales profundas que tienen que ver con traumas derivados de esas experiencias victimizantes, procesos de duelo que aún no se han podido terminar, entre otras afectaciones psicosociales individuales y colectivas. Derivado de estas realidades de nuestro contexto, se viene desarrollando una línea de trabajo investigativo desde la experiencia de movimiento para abordar estos aspectos así como una línea de investigaciones somáticas que se pregunta por la experiencia de la corporalidad y las construcciones del individuo y la colectividad.

El análisis de los discursos construidos desde la danza con relación a las identidades sociales de género, raza, ciudadanía, región, empiezan a aparecer con fuerza en las investigaciones de los últimos años, así como revisiones críticas a tradiciones de danzas folclóricas, sus estructuras y narrativas. En esta revisión crítica se identifican procesos de investigación-creación que proponen narrativas alternativas a los discursos identitarios de género y de construcción de nación creando lecturas que desafían los roles de género heteronormativos y las ideas de raza y nación tradicionales.

En cuanto al enfoque de políticas públicas del gobierno actual, hay una apuesta por pensar la danza dentro del marco de la cultura de paz, lo que implica un cambio de énfasis en las iniciativas de apoyo a la investigación centradas en llegar a las zonas que más han sido afectadas por el conflicto armado para pensar la danza desde las posibilidades que ofrece de construcción de memoria y reconstrucción de tejido social, haciendo énfasis importante en un enfoque poblacional que permite reflexiones localizadas y le da más posibilidades a las comunidades indígenas y afro de los territorios que no habían tenido tanta participación de los apoyos institucionales, de insertarse en los procesos investigativos apoyados por el

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Ministerio.

Aunque históricamente se han hecho más investigaciones sobre danza contemporánea, pensamientos sobre lo escénico y la danza y el cuerpo desde la tradición académica eurocentrada, cada vez más aparecen propuestas que buscan lenguajes y lógicas locales, formas de moverse y entender la danza no desde las divisiones disciplinares decimonónicas, sino desde propuestas decoloniales, con narrativas propias y voces que abren espacios alternativos de investigación.

IDyM: En vista de proyecciones futuras ¿qué cuestiones cree que sería necesario profundizar o priorizar y de qué manera podría instrumentarse ese desarrollo?

Para el desarrollo futuro de la investigación en/para/desde/con la danza en Colombia se necesitan fortalecer aspectos estructurales para la financiación y sostenibilidad de las iniciativas investigativas. Una de las acciones más necesarias para contrarrestar la precariedad de las personas vinculadas en este campo es garantizar la protección laboral y la organización sindical. Poder tener salud y seguridad social como condiciones mínimas para ejercer su profesión sin importar las formas de contratación. Es necesario trabajar por tener condiciones dignas en la investigación, tanto en espacios académicos, como gubernamentales o comunitarios.

Para posibilitar la expansión de este campo es necesario que existan posibilidades de habitar la investigación como un proceso y no como un resultado urgente que mostrar. Crear condiciones de sostenibilidad de las oportunidades de investigación que no dependan del gobierno (nacional, regional o local) de turno, ni del tipo de vinculación a las instituciones universitarias, sino que sean espacios que crean procesos más que proyectos de corta duración y poca trascendencia. Dentro de este pensamiento a largo plazo, es importante abrir espacios para compartir el trabajo en contextos locales, nacionales e internacionales que permita que el discurso de la danza en Colombia cobre fuerza y visibilidad. Es imprescindible fortalecer la comunidad académica nacional con eventos e intercambios que permitan que nos conozcamos mutuamente y compartamos nuestro trabajo en colectivo, así mismo es fundamental desarrollar estrategias que permitan movilidad internacional y poder participar en redes de conocimiento sobre los estudios en danza. No puede seguirse pensando como esfuerzos individuales y privados sino tener una infraestructura que facilite estos intercambios y los mantenga en el tiempo.

